

BULLING TUSHUNCHASI VA UNING TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Mullabayeva N. M.

Tashkent International University

Bulling (inglizcha - bullying) tushunchasi bezorilik, qo'rqitish, shuningdek, bir jamoa a'zosining boshqa a'zolar yoki muayyan bir a'zo tomonidan agressiv ravishda ta'qib qilinishini bildiradi. Ta'qib qilinish jarayonida qurbon o'ziga nisbatan amalga oshirilgan zo'ravonlikka nisbatan hech qanday javob qaytara olmasligi mumkin. Nizolar ham shunga o'xshash bo'lishi mumkin, biroq nizolarda asosan kuchlar teng bo'ladi. Ta'qib qilish haqorat, tahdid, jismoniy agressiya ko'rinishlarida doimiy ravishda qurbonga va uning faoliyatiga nisbatan salbiy baho berish, ishonchsizlik bildirish kabilarni kiritishimiz mumkin. Bulling turli xil yosh va ijtimoiy guruhlarda jismoniy va psixologik shakllarda sodir bo'lishi mumkin. Murakkab vaziyatlarda esa guruhiy jinoyatchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Bulling o'ziga ishonch tuyg'usining yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin, u turli xil psixik kasalliklar, turli darajadagi psixik og'ishlar va hattoki o'z joniga qasd qilishga urinishga ham olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda shaxsga agressiv ravishda ta'qib qilinayotganligini tushuntirish va bunday vaziyatlarda o'zini qanday tutish bo'yicha yo'l-yo'riq berish kerak bo'ladi.

Bulling (ba'zida «mobbing» atamasi ham qo'llaniladi) – bu murakkab sotsial fenomen bo'lib, insonning jamoadagi hayoti davomida davom etib kelayotgan murakkab jarayondir. Ko'pgina holatlarda kuchlarning teng bo'lmaganida muntazam agressiv xulq-atvor namoyon bo'lishi bilan belgilanadi. Bullingga xos bo'lgan xususiyatlardan biri bu maqsadning mavjudligi, doimiylik, kuch yoki hokimiyatning teng emasligi hisoblanadi. Chet el psixologiyasida ta'lim psixologiyasi doirasida bu mavzu juda keng yoritilgan. Ta'lim tizimidagi ta'qib tushunchasi birinchi bor 1905 yildagi maqolalarda o'z aksini topgan bo'lsada (Klement Dukas), bu mummoga skandinaviyalik olimlar katta hissa qo'shganlar: shved shifokori Peter-Paul Xaynemann, norvegiyalik psixolog tadqiqotchi Dan Olveus, pedagog va sotsiolog Erling Georg Rulann, eston-shved kognitiv psixologi Anatol Pिकासlar shular jumlasidandir. Oxirgi yillarda ta'lim jarayonida bulling profilaktikasiga katta hissa qo'shgan olim sifatida fin psixologi Kristina Salmivallini keltirib o'tish o'rinlidir. Ayniqsa, Dan Olveusning ilmiy ishlari alohida ahamiyatga egadir, uning sa'y-harakati bilan dunyo psixologiyasi bullingga alohida e'tibor qaratila boshlandi.

Bulling muammolariga bag'ishlangan qarashlarni zamonaviy horijiy va Rossiya tadqiqotlarida ko'plab kuzatish mumkin, biroq aynan bulling muammosiga doir tadqiqotlar yetarlicha tahlil qilinmaganligini kuzatish mumkin. Xususan,

O'zbekistonda ham psixologiya fani doirasida ushbu muammo yetarlicha o'rganilmagan. Hozirgi kunda bullingning ko'payishini chuqur va tizimli o'rganish zaruriyatini paydo bo'lmoqda. Aynan maktab va o'qituvchilar bulling muammosidan qochishi va o'qituvchilarni maktab o'quvchilari o'rtasida vujudga keladigan bulling sabablaridan xabari yo'qligi bizning e'tiborimizni tortdi. Odatda o'qituvchilar muammoning tarqalish ko'lamini ko'rsata olmaydilar va qanday qilib ushbu hodisa bilan kurashishni bilmaydilar.

Ta'lim muhitida bulling keng tarqalishiga qaramay, mamlakatimizda bu hodisaning psixologik mohiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilishda ko'pgina muammolar mavjudligini aniqladik.

Bizningcha, o'smirlarda bulling muammosini yengishga imkon beradigan kuch mustahkamlikdir. Oxirgi paytda L.A. Aleksandrova, T.O. Archakova, I.A. Baeva, S.A. Bogomaz, Ye.V. Borodkina, L.V. Drobinina, I.A. Kuzmin, O.A. Kuznesova, D.A. Leontev, S.R. Maddi, T.V. Nalivayko, L.A. Regush, R.I. Stesishin, D.A. siring kabi mutaxassislarning tadqiqotlariga ko'ra bulling bilan kurashishga nisbatan qiziqish kuchaymoqda. Biroq hozirgi paytda mazkur hodisa haqida turli xil tasavvurlar mavjud. Har xil mualliflar ushbu muammoni har xil tavsiflaydilar, misol uchun A.G. Maklakov shaxsiy moslashuv potentsiali bilan, D.A. Leontev shaxs potentsiali bilan, N. Garmezi, S.K. Fank, D.J. Viib, S. Ioneskular esa shaxsning psixologik barqarorligi bilan bog'lab o'rganishga harakat qilganlar.

Nazariy va empirik nuqtai nazardan yuqori sinf o'quvchilarining stressga chidamlilik darajasiga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Yuqori sinf o'quvchilarining ta'lim muhitida zo'ravonlik hodisasiga chidamlilik va uning tarkibiy komponentlarini yanada chuqurroq o'rganish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Bullingga nisbatan psixologik himoyaning mavjudligi va ta'lim muhitida yuqori sinf o'quvchilaridagi bulling hodisasi va uning tarkibiy elementlari bilan kurashishda muhim ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Kadyrov, K. B., and N. M. Mullabaeva. "БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ." *The Journal of Psychology & Sociology* 87.4 (2023): 25-30
2. Kadirov, K. B., Mullabaeva, N. M., Abdullajanova, D. S., Kurbanovna, A. D., & Abdullaevna, B. S. (2023). A Mobbing Questionnaire In School And An Analysis Of The Results Obtained. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(4).
3. Муллабаева Н.М "МАКТАБДАГИ БУЛЛИНГ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ." *Academic research in educational sciences* 1 (2024): 181-184.
4. Муллабаева Н.М. ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ БУЛЛИНГ

МУАММОСИГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР. Psixologiya va jamiyat: ilm-fan va amaliyot. Professor Ergash G'oziyevich G'oziyev xotirasiga bag'ishlangan xalqaro hamkorlar ishtirokidagi To'rtinchi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari